

Formidlingsaktivitet

Art: Citizen Science

Sted: Kunstrum Fyn, Tårup

Skole: 4Kløverskolen, klassetrin 6. – 7. klasse, Frørup / Tårup.

Dato: 06. september 2023

Tid: 09:00 – 13:00

Antal elever: ca. 20.

Pictures for public? Yes. Permission obtained.

Formidler: Tobias C. Hinse (Syddansk Universitet, FKF/SDUB).

